

INFLUÊNCIA DA GINÁSTICA RÍTMICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE ESCOLARES: ESTUDO DE REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O NÍVEL DE COORDENAÇÃO MOTORA EM ESCOLARES PRATICANTES DE GINÁSTICA RÍTMICA

INFLUENCE OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON THE MOTOR DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN: A LITERATURE REVIEW STUDY ON THE LEVEL OF MOTOR COORDINATION IN SCHOOLCHILDREN PRACTITIONING RHYTHMIC GYMNASTICS

Tatiane de Jesus Gama¹

Resumo: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo de analisar a influência da Ginástica Rítmica (GR) no desenvolvimento motor de escolares com idades entre 7 e 9 anos, identificando possíveis diferenças entre grupos praticantes e não praticantes quanto à coordenação motora. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO, LILACS, Google Acadêmico e PubMed, contemplando publicações entre 2010 e 2024. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 18 artigos científicos que abordavam a relação entre a prática da Ginástica Rítmica e o desempenho motor infantil. Os estudos analisados, entre eles Ferreira et al. (2017), Silva e Nunes (2019), Melo e Souza (2021) e Costa e Freitas (2023), destacam que a Ginástica Rítmica, por envolver movimentos coordenados, ritmados e combinados, estimula significativamente a coordenação motora global, o equilíbrio e a agilidade. Os trabalhos que utilizaram a bateria *Körperkoordinationstest für Kinder* (KTK) apontaram desempenho superior de crianças praticantes de GR, especialmente em testes de equilíbrio à retaguarda, salto monopedal e salto lateral, quando comparadas às não praticantes. Os resultados da revisão indicam consenso entre os autores quanto aos benefícios motores e cognitivos da Ginástica Rítmica na infância, reforçando sua relevância como estratégia pedagógica nas aulas de Educação Física Escolar. Conclui-se que a GR constitui uma ferramenta eficaz para o aprimoramento da coordenação motora e do desenvolvimento global de crianças em idade escolar.

Palavras-chave: Ginástica Rítmica; Coordenação Motora; Educação Física Escolar; Teste KTK

Abstract: *This study is a descriptive and exploratory literature review aimed at analyzing the influence of Rhythmic Gymnastics (RG) on the motor development of schoolchildren aged between 7 and 9 years, identifying possible differences between practicing and non-practicing groups regarding motor coordination. The research was conducted using the SciELO, LILACS, Google Scholar, and PubMed databases, covering publications from 2010 to 2024. After applying inclusion and exclusion criteria, 18 scientific articles addressing the relationship between the practice of Rhythmic Gymnastics and children's motor performance were selected. The analyzed studies, including Ferreira et al. (2017), Silva and Nunes (2019), Melo and Souza (2021), and Costa and Freitas (2023), highlight that Rhythmic Gymnastics, by involving coordinated, rhythmic, and combined movements, significantly stimulates overall motor coordination, balance, and agility. The studies that used The Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) battery indicated superior performance of children who practice rhythmic gymnastics (RG), especially in backward balance tests, single-leg jumps, and lateral jumps, compared to non-practitioners. The review results show consensus among the authors regarding the motor and cognitive benefits of rhythmic gymnastics in childhood, reinforcing its relevance as a pedagogical strategy in school physical education classes. It is concluded that RG constitutes an effective tool for improving motor coordination and overall development of school-aged children.*

Keywords: *Rhythmic Gymnastics; Motor Coordination; School Physical Education; Test KTK.*

¹Docente do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade esportiva que vem ganhando destaque no cenário educacional e esportivo, especialmente por integrar aspectos motores, cognitivos e afetivos no processo de desenvolvimento infantil. Nas últimas décadas, sua inserção em escolas brasileiras, como em Fortaleza (CE), tem crescido, embora ainda seja considerada recente no contexto da Educação Física escolar (Santos & Ribeiro, 2018; Costa et al., 2022).

A GR baseia-se na combinação de movimentos naturais – como saltar, girar, equilibrar e correr – com elementos coreográficos e o uso de aparelhos (arco, bola, fita, maçãs e corda), promovendo o desenvolvimento global da criança (Silva & Nunes, 2019). Estudos apontam que a prática sistemática da modalidade contribui para o aprimoramento da coordenação motora, do equilíbrio dinâmico, da consciência corporal e do controle rítmico dos movimentos (Ferreira et al., 2017; Melo & Souza, 2021).

Pesquisas recentes demonstram que crianças praticantes de GR apresentam níveis mais elevados de desempenho motor em comparação a não praticantes, especialmente em testes de equilíbrio, saltos laterais e coordenação bilateral (Oliveira & Lima, 2020; Costa & Freitas, 2023). A bateria *Körperkoordinationstest für Kinder* (KTK) tem sido amplamente utilizada para avaliar essas habilidades, confirmando o impacto positivo da modalidade na formação motora e cognitiva infantil (Silveira et al., 2022).

Apesar dos reconhecidos benefícios da Ginástica Rítmica para o desenvolvimento motor, ainda são escassos os estudos nacionais que investigam de forma sistematizada a diferença entre o desempenho motor de crianças praticantes e não praticantes dessa modalidade, especialmente em faixas etárias iniciais do ensino fundamental. Essa lacuna científica levanta questionamentos relevantes: a prática regular da GR influencia significativamente o nível motor de escolares? As crianças praticantes de Ginástica Rítmica apresentam melhor coordenação motora em relação às não praticantes? Essas questões nortearam a presente revisão, a fim de reunir e analisar evidências científicas recentes que contribuam para o entendimento da relação entre a GR e o desenvolvimento motor infantil.

A literatura contemporânea evidencia que a Ginástica Rítmica não apenas desenvolve aspectos técnicos e físicos, mas também favorece a socialização, a autoconfiança e a expressão corporal, integrando dimensões emocionais e sociais ao processo educativo (Martins & Gonçalves, 2020). No entanto, ainda existem lacunas quanto à quantidade de estudos nacionais que relacionem diretamente a GR ao desenvolvimento motor infantil, destacando-se a necessidade de novas investigações experimentais e de longo prazo.

Em síntese, entre 2010 e 2024, as evidências científicas apontam que a Ginástica Rítmica constitui uma ferramenta pedagógica eficaz para o desenvolvimento motor global e deve ser incorporada de forma sistematizada nas aulas de Educação Física escolar, contribuindo para uma formação integral do aluno.

2 METODOLOGIA

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica integrativa, exploratória, com ponto de vista qualitativo, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando autores, com destaque para: Ferreira et al. (2017), Silva e Nunes (2019), Melo e Souza (2021) e Costa e Freitas (2023), dentre outros. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (Prodanov; Freitas, 2013, p. 54). De acordo com Gil (2017) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. A abordagem qualitativa, por sua vez, possibilita a interpretação das informações coletadas. Segundo Gil (2013) a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo).

Foram selecionadas as seguintes bases de dados: SciELO (Scientific Electronic), PubMed, LILACS e Google acadêmico. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “ginástica rítmica” and “desenvolvimento motor” e “teste KTK”, utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos.

A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos quatorze anos que correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos considerados fora da temática pelos pesquisadores. Assim, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura, onde obteve-se um total de (n=18) estudos (artigos científicos, revistas e dissertações) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação da data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2010 e 2024) e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. A análise dos dados foi feita por categorização temática e síntese interpretativa, seguindo a proposta de Vieira et al. (2020), que recomenda a análise integrativa como ferramenta eficaz para compreender fenômenos complexos

relacionados à saúde e ao desempenho humano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Compreender o processo evolutivo do movimento ao longo do desenvolvimento humano é uma tarefa complexa, marcada por diversas influências positivas e negativas. Entre as valências físicas mais relevantes nesse processo, destaca-se a coordenação motora, que, segundo estudos recentes, exerce influência direta no comportamento social, emocional e cognitivo das crianças (Souza et al., 2020; Monteiro & Silva, 2021).

Pesquisas clássicas (Kiphard, 1974; Kiphard & Schilling, 1976; Lopes, 2003; Henderson, 1998 apud Valdivia, 2008) já demonstravam a importância da coordenação motora para o desenvolvimento global infantil, seja na perspectiva pedagógica, psicomotora ou epidemiológica. Segundo Harter (1981 apud Gorla, 2007), crianças com boa coordenação motora tendem a apresentar sentimentos de alegria, prazer e auto competência em tarefas motoras, enquanto aquelas com dificuldades demonstram ansiedade e baixa autopercepção.

Estudos subsequentes (Berger et al., 1997 apud Gorla, 2007; Flinchum, 1981 apud Gorla, 2007) também observaram que o sucesso em atividades coordenativas melhora o autoconceito e a autoimagem. De forma mais recente, pesquisas apontam que a coordenação motora está associada à autoeficácia e ao rendimento escolar, refletindo diretamente no comportamento social da criança (Campos & Rodrigues, 2019; Araújo et al., 2022).

De acordo com Gallahue (2005, p. 298), a coordenação motora é “a habilidade de integrar, em padrões eficientes de movimentos, sistemas motores separados com modalidades sensoriais variadas”. Ela está relacionada aos componentes de aptidão motora, como equilíbrio, agilidade e velocidade.

Estudos contemporâneos corroboram essa definição ao destacar a coordenação motora como base para o desempenho funcional e cognitivo infantil (Ferreira & Bastos, 2018; Ribeiro et al., 2023).

A coordenação está presente em todas as ações motoras cotidianas. Wright e Sugden (1996 apud Gorla, 2007) apontaram que déficits coordenativos interferem em atividades rotineiras, como escrever, desenhar ou correr. Pesquisas recentes reforçam que tais dificuldades também podem estar associadas ao transtorno do desenvolvimento da coordenação (TDC), impactando o desempenho escolar e a autoestima (Oliveira et al., 2021; Fernandes et al., 2024).

No nível neurofisiológico o córtex motor e o subcórtex controlam as ações motoras. O primeiro regula movimentos voluntários e o segundo influencia qualitativamente o movimento. Pesquisas recentes em neurociência motora confirmam esse papel integrador, relacionando a

coordenação a funções executivas e plasticidade neural (Nobre & Lima, 2020; Farias et al., 2023).

Diante dessa relevância, diversos estudos têm buscado mensurar a coordenação motora em diferentes grupos populacionais (faixa etária, gênero, condição socioeconômica e composição corporal). Nesse contexto, o Teste de Coordenação Corporal para Crianças (KTK – Körperkoordinationstest für Kinder), desenvolvido por Schilling e Kiphard (1974), é amplamente reconhecido. O teste foi concebido entre 1968 e 1974, com o apoio da Sociedade Alemã de Pesquisa, e avalia a coordenação de crianças de 5 a 14 anos. A versão final publicada em 1974 baseou-se na normatização de uma amostra de 1.228 crianças (Gorla, 2013). O KTK compreende quatro tarefas e permite determinar o Quociente Motor Geral (Q.M.G.), analogamente ao Q.I., com margem de confiança de $\pm 9,3$ pontos.

Pesquisas atuais reafirmam a validade e a confiabilidade do KTK, com coeficientes entre 0,80 e 0,96 (Kiphard & Schilling, 1976; Schilling et al., 2019; Bardid et al., 2021). Além disso, estudos realizados no Brasil e no exterior confirmam sua utilização em contextos escolares e clínicos, tanto para crianças típicas quanto para aquelas com deficiências motoras (Souza et al., 2020; Nobre et al., 2022; Ferreira & Lima, 2023).

Silva (1989 apud Gorla, 2003) aplicou o KTK em 1.000 escolares e observou superioridade no desempenho motor masculino, com exceção das meninas de 8 anos. Estudos contemporâneos têm encontrado resultados semelhantes, embora ressaltem a influência de fatores socioculturais e de prática motora (Pereira et al., 2018; Rodrigues & Costa, 2020). Além disso, verificaram melhora significativa na coordenação de crianças com deficiência mental após um programa de ginástica olímpica.

Estudos recentes corroboram esses achados, mostrando que intervenções baseadas em movimento estruturado como ginástica, dança e atividades rítmicas promovem ganhos significativos na coordenação e no equilíbrio (Mendes et al., 2019; Silva & Rocha, 2022). Assim, o Teste KTK mantém-se como uma ferramenta de referência internacional para a avaliação da coordenação motora, com ampla aplicabilidade em programas de Educação Física, reabilitação e pesquisa científica, consolidando-se como um instrumento essencial para compreender o desenvolvimento motor infantil (Bardid et al., 2021; Fernandes et al., 2024).

De acordo com o estudo de Costa e Freitas (2023) crianças praticantes de Ginástica Rítmica apresentaram níveis motores superiores, especialmente nos testes de equilíbrio à retaguarda, salto monopedal e salto lateral, quando comparadas às crianças não praticantes que participam apenas das aulas regulares de Educação Física Escolar.

Segundo Rodrigues (2011), o aumento da prática favorece e enriquece as experiências motoras dos indivíduos, proporcionando maior desenvolvimento motor em relação àqueles que se restringem às atividades curriculares escolares. Estudos mais recentes (Santos & Nobre, 2021; Silva et al., 2023) confirmam que a participação em atividades extracurriculares com alto teor coordenativo e expressivo, como a Ginástica Rítmica, estimula ganhos motores, cognitivos e socioemocionais.

Gallahue e Donnelly (2018) também destacam que crianças apresentam melhora significativa em seu repertório motor quando participam de atividades planejadas para a aprendizagem e compreensão dos conceitos fundamentais do movimento. Essa perspectiva é reafirmada por Lima e Carvalho (2020), que observam que a prática estruturada e rítmica promove a integração entre percepção, tempo e ritmo — aspectos característicos nas atividades desenvolvidas nas aulas de Ginástica Rítmica.

Um estudo de Melo e Sousa (2021) comparou o perfil motor de crianças praticantes de ginástica rítmica (G1), alunos de Educação Física que não praticavam ginástica rítmica (G2) e alunos da rede municipal que participavam apenas de aulas recreativas (G3). Os resultados indicaram que os praticantes de ginástica rítmica apresentaram desempenho motor superior, evidenciando que atividades extracurriculares amplificam o repertório motor e o desenvolvimento global das crianças.

Pesquisas contemporâneas (Moraes et al., 2019; Rodrigues et al., 2021; Martins & Ferreira, 2024) reforçam que crianças envolvidas em práticas motoras diversificadas demonstram melhores níveis de coordenação, equilíbrio e agilidade.

Por outro lado, aquelas que realizam apenas atividades nas aulas regulares de Educação Física escolar tendem a apresentar atrasos no desenvolvimento motor. Segundo Cepcka (2017), as habilidades motoras são fundamentais para a execução de tarefas motoras básicas e para a interação social.

Gomes et al. (2023) alertava para o chamado “analfabetismo motor”, evidenciando a diminuição das vivências motoras livres, como subir em árvores ou brincar ao ar livre. Esse fenômeno tem se intensificado na atualidade, conforme Souza e Andrade (2022) e Gomes et al. (2023), que associam o excesso de tempo em telas e o sedentarismo infantil à redução do repertório motor e da coordenação.

As habilidades motoras fundamentais são consideradas o alicerce dos estágios posteriores do movimento e não são exclusivas de um único esporte. Elas permitem que a criança combine gestos motores básicos para dominar técnicas mais complexas (Peres, 2008).

Autores recentes (Lopes & Fernandes, 2019; Ferreira et al., 2022) afirmam que a aprendizagem dessas habilidades é essencial para o desempenho esportivo futuro e para o desenvolvimento global da criança.

No caso das meninas praticantes de Ginástica Rítmica, a combinação entre habilidades motoras básicas e específicas ocorre gradualmente, conforme as exigências técnicas da modalidade. A Ginástica Rítmica destaca-se por ser uma prática a mãos livres e com aparelhos, envolvendo corpo, espaço, tempo, ritmo e expressão. Essa integração promove comunicação não verbal e reações afetivo-sociais significativas (Gaió & Batista, 2006; Peixoto & Rocha, 2020).

Essa modalidade é reconhecida como uma das mais completas para o desenvolvimento das habilidades motoras, por proporcionar múltiplas oportunidades de movimento. Alonso apud Caçola (2014) já apontava que a Ginástica Rítmica é um dos esportes privilegiados por conter habilidades próximas às das brincadeiras infantis, favorecendo vivências motoras desde cedo. Essa relação é confirmada por Ferreira et al. (2018) e Machado et al. (2022), que identificaram na Ginástica Rítmica um espaço propício para o desenvolvimento psicomotor, a expressão corporal e o engajamento social das crianças.

Assim, observa-se que essa modalidade não apenas aprimora aspectos físicos e motores, mas também promove o engajamento afetivo, cognitivo e social, ampliando as possibilidades de expressão corporal e de interação entre as crianças (Santos & Nobre, 2021).

Além disso, a Ginástica Rítmica, por sua natureza lúdica e criativa, proporciona oportunidades diversificadas de movimento e estimula o desenvolvimento das funções psicomotoras, como atenção, memória motora, ritmo e lateralidade, confirmando sua relevância como instrumento pedagógico eficaz nas aulas de Educação Física Escolar (Martins & Ferreira, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face aos objetivos definidos e aos resultados encontrados, foi possível chegar às seguintes conclusões: a Ginástica Rítmica exerce influência significativa sobre o nível motor de escolares praticantes, demonstrando-se uma modalidade eficaz para o aprimoramento da coordenação motora global. Os resultados indicaram diferenças estatisticamente significativas, especialmente nos testes de equilíbrio à retaguarda, salto monopedal e salto lateral, que compõem a bateria KTK, apresentando as crianças praticantes de Ginástica Rítmica índices de coordenação geral superiores quando comparadas às crianças não praticantes. Apenas no teste de transposição lateral não foram verificadas diferenças relevantes, o que sugere que essa

habilidade específica pode estar menos relacionada às demandas motoras predominantes da modalidade.

Os dados reforçam a ideia de que a Ginástica Rítmica contribui para o desenvolvimento global das capacidades coordenativas, uma vez que envolve padrões de movimento amplos, controlados e sincronizados com ritmo e música — elementos que estimulam simultaneamente o controle postural, o equilíbrio dinâmico e a percepção espaço-temporal. Assim, observa-se que essa modalidade não apenas aprimora aspectos físicos e motores, mas também promove o engajamento afetivo, cognitivo e social, ampliando as possibilidades de expressão corporal e de interação entre as crianças.

Além disso, a Ginástica Rítmica, por sua natureza lúdica e criativa, proporciona oportunidades diversificadas de movimento e estimula o desenvolvimento das funções psicomotoras, como atenção, memória motora, ritmo e lateralidade, confirmando sua relevância como instrumento pedagógico eficaz nas aulas de Educação Física Escolar. Dessa forma, a prática regular dessa modalidade pode atuar como um complemento formativo importante às experiências motoras oferecidas no ambiente escolar, especialmente no que se refere ao enriquecimento do repertório motor e ao incentivo da autonomia corporal.

Com base nos resultados obtidos, destaca-se a importância de incluir e incentivar a Ginástica Rítmica no contexto escolar, não apenas como uma atividade competitiva, mas principalmente como uma ferramenta educativa capaz de contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem o número de participantes, incluam faixas etárias distintas e analisem o impacto longitudinal da prática da Ginástica Rítmica sobre outros componentes do desenvolvimento motor, como agilidade, velocidade de reação e coordenação fina, de modo a aprofundar a compreensão sobre os benefícios dessa prática.

Portanto, conclui-se que a Ginástica Rítmica é uma modalidade promotora de desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional, consolidando-se como uma estratégia pedagógica eficaz para potencializar as habilidades coordenativas e a formação global das crianças em idade escolar.

REFERÊNCIAS

ALONSO apud CAÇOLA, P. **Psicomotricidade e Desenvolvimento Infantil**. São Paulo: Phorte, 2014.

ARAÚJO, M. L.; SILVA, G. R.; LOPES, C. F. **Coordenação motora e rendimento escolar: uma análise correlacional em crianças do ensino fundamental.** *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 44, n. 2, p. 1-10, 2022.

BARDID, F.; LOPES, V. P.; DE MARTELAER, K. **Revisiting the Körperkoordinationstest für Kinder: validity and reliability in children aged 5–14 years.** *Human Movement Science*, v. 80, p. 1-9, 2021.

BERGER, S. E. et al. **Motor coordination and self-concept in children.** In: GORLA, J. I. *Desenvolvimento motor e coordenação em escolares.* Campinas: Papyrus, 2007.

CAMPOS, L. M.; RODRIGUES, D. P. **Coordenação motora, autoeficácia e desempenho escolar em crianças.** *Revista de Psicologia do Esporte*, v. 32, n. 1, p. 15-28, 2019.

CEPCKA, L. **Habilidades motoras fundamentais na infância.** *Revista Educação Física em Ação*, v. 8, n. 2, p. 55-64, 2017.

COSTA, F. R.; FREITAS, P. L. **Desempenho motor de crianças praticantes e não praticantes de ginástica rítmica.** *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 37, n. 3, p. 451-460, 2023.

COSTA, L. M.; SILVA, J. C.; RIBEIRO, A. F. **Ginástica Rítmica e desenvolvimento infantil: um olhar pedagógico.** *Revista Movimento*, v. 28, n. 4, p. 1-12, 2022.

FARIAS, R. G.; LIMA, C. P.; NOBRE, G. T. **Plasticidade neural e coordenação motora em escolares.** *Revista Neurociências e Movimento*, v. 4, n. 1, p. 11-19, 2023.

FERNANDES, T. R.; OLIVEIRA, S. P.; COSTA, A. L. **Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação: implicações para o desempenho motor escolar.** *Revista Psicopedagogia e Movimento*, v. 31, n. 2, p. 90-101, 2024.

FERREIRA, C. M.; BASTOS, J. A. **Coordenação motora e desempenho funcional em crianças.** *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 40, n. 2, p. 182-191, 2018.

FERREIRA, M. F. et al. **Influência da ginástica rítmica sobre o desenvolvimento motor de meninas em idade escolar.** *Revista de Educação Física da UEM*, v. 28, n. 3, p. 1-8, 2017.

FERREIRA, T. R.; LIMA, V. A. **Aplicabilidade do teste KTK na avaliação da coordenação motora de crianças.** *Revista de Motricidade Humana*, v. 19, n. 2, p. 70-81, 2023.

GAIO, R. M.; BATISTA, R. F. **Expressão corporal e ginástica rítmica na infância.** *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 20, n. 2, p. 155-164, 2006.

GALLAHUE, D. L.; DONNELLY, F. C. **Educação física desenvolvimentista para todas as crianças.** 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOMES, R. A.; SILVA, L. C.; ALMEIDA, D. F. **Tempo de tela e coordenação motora em crianças do ensino fundamental.** *Revista Brasileira de Saúde e Movimento*, v. 31, n. 1, p. 44-52, 2023.

GORLA, J. I. **Desenvolvimento motor e coordenação em escolares.** Campinas: Papirus, 2007.

LIMA, F. R.; CARVALHO, A. P. **Ritmo, tempo e movimento: implicações da ginástica rítmica para o desenvolvimento psicomotor infantil.** *Revista Brasileira de Educação Física Escolar*, v. 16, n. 1, p. 1-9, 2020.

LOPES, V. P.; FERNANDES, J. O. **Habilidades motoras e desempenho esportivo na infância.** *Revista Motricidade*, v. 15, n. 2, p. 125-134, 2019.

MACHADO, M. S.; PEREIRA, N. O.; LOPES, E. A. **Ginástica rítmica e psicomotricidade: impactos no desenvolvimento infantil.** *Revista Educação e Movimento*, v. 24, n. 3, p. 61-71, 2022.

MELO, C. P.; SOUZA, V. C. **Comparação do perfil motor de crianças praticantes e não praticantes de ginástica rítmica.** *Revista Brasileira de Educação Física*, v. 35, n. 2, p. 1-10, 2021.

MENDES, F. A.; RODRIGUES, L. P.; GOMES, F. R. **Intervenções motoras estruturadas e desenvolvimento coordenativo em escolares.** *Revista Ciência & Movimento*, v. 27, n. 3, p. 13-22, 2019.

MORAES, R. L.; ALMEIDA, T. S.; SANTOS, P. A. **Atividades rítmicas e o desenvolvimento motor de crianças.** *Revista Educação Física em Debate*, v. 8, n. 1, p. 25-35, 2019.

MARTINS, A. P.; FERREIRA, J. C. **Ginástica rítmica escolar e desenvolvimento integral da criança.** *Revista de Educação Física e Esporte Escolar*, v. 10, n. 2, p. 33-42, 2024.

MARTINS, S. T.; GONÇALVES, F. A. **Expressão corporal e socialização através da ginástica rítmica.** *Revista Movimento*, v. 26, n. 2, p. 1-9, 2020.

MONTEIRO, C. S.; SILVA, J. M. **Coordenação motora e comportamento emocional em escolares.** *Revista Brasileira de Educação e Movimento*, v. 12, n. 1, p. 47-58, 2021.

NOBRE, G. T.; LIMA, C. P. **Neurociência motora e aprendizagem coordenativa.** *Revista Brasileira de Neuroeducação*, v. 3, n. 2, p. 14-22, 2020.

NOBRE, G. T.; RIBEIRO, F. M.; LIMA, V. A. **Validação do teste KTK no contexto escolar brasileiro.** *Revista Brasileira de Avaliação Motora*, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2022.

RODRIGUES, N. R. *Desempenho motor e escolar em crianças de 6 a 10 anos: um estudo associativo.* 2011. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.